

Requisitos funcionais:

Código	Descrição
RF01	A ferramenta deve permitir o cadastro de novos usuários, utilizando autenticação via Google ou credenciais de e-mail e senha.
RF02	A ferramenta deve permitir que os usuários criem e gerenciem projetos para coleta de opiniões.
RF03	A ferramenta deve possibilitar o registro de participantes nos projetos criados.
RF04	A ferramenta deve gerar um link para um formulário destinado à coleta de opiniões dos participantes.
RF05	A ferramenta deve enviar o link gerado por e-mail para todos os participantes cadastrados.
RF06	A ferramenta deve oferecer um campo para os participantes escreverem suas opiniões sobre os FSH, barreiras e estratégias de melhorias.
RF07	A ferramenta deve fornecer descrições detalhadas de cada item a ser votado.
RF08	A ferramenta deve incluir uma interface para análise das respostas dos participantes, visando obter insights
RF09	A ferramenta deve oferecer uma interface para visualização dos feedbacks dos participantes.
RF10	A ferramenta deve ser capaz de analisar o sentimento dos comentários dos usuários, classificando-os em positivos, neutros ou negativos.

Requisitos não funcionais:

Código	Descrição
RNF01	A ferramenta deve possuir suporte a dois idiomas: Português (Brasil) e Inglês (EUA).
RNF02	A ferramenta não deve expor dados sensíveis do usuário como senhas e informações pessoais.
RNF03	A ferramenta deve suportar os seguintes navegadores: Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.